

La méthode de cost deployment et son impact sur la performance financière de l'entreprise : Cas OCP

The cost deployment method and its impact on a company's financial performance: OCP case study

MEKKAOUI Youssef

Doctorant

Faculté Polydisciplinaire Beni Mellal - FP BENI-MELLAL

Université Sultan Moulay Slimane -Maroc

Nom du Laboratoire d'Economie et de Gestion

HERRADI Khalid

Enseignant chercheur

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga - FPK

Université Sultan Moulay Slimane -Maroc

Nom du Laboratoire d'Economie et de Gestion

Date de soumission : 16/07/2025

Date d'acceptation : 04/10/2025

Pour citer cet article :

MEKKAOUI. Y. & HERRADI. K. (2025) « La méthode de cost deployment et son impact sur la performance financière de l'entreprise : Cas OCP », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 10 » pp : 514- 539.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

La survie des entreprises nécessite l'amélioration continue de leur performance. Cependant, la gestion de la performance est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises industrielles engagées dans des secteurs compétitifs. C'est une source de valeur ajoutée, sous la forme de contrôle de processus et de flux de production, de performance en qualité et en quantité. L'entité Beni-Idir faisant partie d'une stratégie Cost Leadership, elle vise à diagnostiquer ces pertes par le déploiement des coûts, afin de les éliminer et de réduire les coûts de séchage. La méthode de déploiement des coûts appliquée dans ce projet nous a permis d'atteindre les objectifs préétablis. Ces objectifs ont été réalisés dans trois phases, à savoir une première évaluation de l'état de lieu de performances, l'analyse des pertes et la définition d'un plan d'amélioration. La première phase de cette étude a été développée à travers une étude de performance de l'usine de séchage, au cours de l'année 2018. Dans cette phase, nous avons stratifié le TRG et les pertes de performance de l'entité. La deuxième phase a été complétée par la construction des matrices A, B et C, ce qui nous a permis de mettre ces pertes sous le microscope, de les hiérarchiser et de les quantifier en termes de coûts. Et enfin, la dernière phase a été établie, en développant et en construisant un plan d'amélioration, qui vise principalement à suivre ces pertes et à réduire les coûts qu'elles génèrent.

Mots clés : Cost Deployment; Coûts cachés; performance financière; Entreprise.

Abstract

Companies need to continuously improve their performance if they are to survive. However, performance management is a major strategic issue for industrial companies operating in competitive sectors. It is a source of added value, in the form of process and production flow control, and quality and quantity performance. As part of a Cost Leadership strategy, Beni-Idir aims to diagnose these losses through cost deployment, in order to eliminate them and reduce drying costs. The cost deployment method applied in this project enabled us to achieve the pre-established objectives. These objectives were achieved in three phases, namely an initial assessment of the state of performance, analysis of losses and definition of an improvement plan. The first phase of this study was developed through a performance study of the drying plant, during 2018. In this phase, we stratified the TRG and performance losses of the entity. The second phase was completed by the construction of matrices A, B and C, which enabled us to put these losses under the microscope, prioritize them and quantify them in cost terms. And finally, the last phase was established, by developing and building an improvement plan, aimed primarily at tracking these losses and reducing the costs they generate.

Keywords : Cost Deployment; Hidden costs; Financial performance; Enterprise.

Introduction

Dans un monde marqué par la globalisation où la création de valeur est une question de survie et de pérennité pour les entreprises, la maîtrise et l'optimisation des coûts constitue un enjeu majeur pour les chefs d'entreprise. En effet, les conséquences de l'augmentation des coûts affectent considérablement les performances financières de l'entreprise.

Les crises économiques successives et le contexte concurrentiel général ont fortement contribué à développer ce souci d'optimiser et de maîtriser les coûts dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Ainsi, la nécessité d'une gestion rigoureuse et l'augmentation de la taille des entreprises ont favorisé le développement du contrôle de gestion dans un contexte de rationalisation des méthodes de gestion. Cela a conduit à la mise en place de plusieurs techniques à savoir la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, les budgets, des prix de revient... Dans le souci de maîtriser les coûts et les performances globales des entreprises (Attouch, 2006 ; Crutzen & van Caillie, 2010; Saghroun & Eglem, 2008; Salgado, 2013)

Pour ce faire, il devient nécessaire et même primordial pour bon nombre d'entreprise d'accroître la finesse et la précision de leurs systèmes d'évaluation et de calculs des coûts. En effet, il y a autant d'événements qui ne sont pas maîtrisés par le système d'information et qui constituent des pertes d'opportunités qui engendrent des coûts très importants pour l'entreprise, qui sont en général des coûts cachés (Savall & Zardet, 2020).

Progressivement, les problèmes des coûts cachés sont devenus prépondérants dans la prise de décision des entreprises (Bampoky, 2012; Kenfack & Nimpa, 2021; Martinet & Savall, 1978;; Savall & Zardet, 1992, 2001). Il y a encore quelque année, les coûts cachés n'étaient donc ni quantifiés, ni surveillés lors du fonctionnement courant de l'entreprise. Il a fallu l'arrivée au niveau de la direction des entreprises d'une « nouvelle race » de gestionnaires pluridisciplinaires qui prenaient goût dans le calcul économique.

Parmi ses chercheurs on trouve SAVALL l'un des précurseurs de cette théorie des coûts cachés. Selon l'étude menée par son équipe de recherche au sein de l'Institut Socio-économie des entreprises et des organisations (ISEOR) , l'entreprise ou l'organisation accumule des dysfonctionnements et des coûts cachés, nés d'une interaction permanente entre les structures et les comportements humains. L'interaction des structures et de ces comportements au sein de l'entreprise créent des dysfonctionnements non maîtrisables par les systèmes d'information. Ces dysfonctionnements génèrent systématiquement des effets système ayant un impact sur la performance globale de l'entreprise. En d'autres termes, les systèmes d'information comptables à savoir la comptabilité générale, la comptabilité analytique, le compte de résultat, le tableau

de bord et le budget ne permettent pas de mettre en évidence certains coûts, qui sont pourtant supportés par l'entreprise (Savall & Zardet, 2020).

Le but de l'analyse des coûts dans le cadre du déploiement des coûts est d'identifier les pertes survenant dans le processus de production. L'unicité de la méthode consiste principalement à indiquer la relation de cause à effet de la perte qui en résulte et sa quantification. L'indication de la cause de ces pertes conduit non seulement à identifier la source des pertes et à les quantifier, mais aussi à sélectionner correctement la méthode la plus efficace pour éliminer ces pertes tant d'un point de vue technique qu'économique. Changer le caractère et la perception des processus en cours repose sur quatre piliers : la synchronisation, la transparence, l'orientation vers la création de valeur ajoutée et l'amélioration continue des processus et de l'utilisation des ressources. Il est raisonnable de mettre en œuvre ces principes simultanément et également à plusieurs niveaux de l'activité de l'entreprise, et non de les limiter à des processus uniques. La répétabilité et la bonne séquence des actions sont des éléments nécessaires. Les objectifs fixés aux participants de ce processus doivent être clairs et mesurables, traits qui s'appliquent également aux résultats de leurs activités (Chiarini & Vagnoni, 2015).

La méthode « Cost Deployment » va nous permettre de détecter les principaux dysfonctionnements et coûts cachés au sein de l'Usine Béni-Idir, ces coûts cachés, une fois détectés, vont permettre d'engager un processus de recherche de solutions pour une plus grande efficacité. A court terme, ces solutions, lui permettront d'accroître sa rentabilité et la qualité de son fonctionnement et à long terme, sa survie et son développement par amélioration de sa compétitivité.

Dans ce contexte, le groupe OCP a mis en œuvre un nouveau système, OPS (OCP Production System), qui intègre un ensemble de démarches visant l'amélioration de la production, la maîtrise des flux et des procédés ainsi que la réduction des coûts. Parmi ces démarches, il se repère le Cost Deployment, qui est utilisé pour le pilotage de la performance à travers une analyse des pertes et une réduction des coûts.

Dans cet article, nous allons analyser les coûts cachés sur l'activité d'exploitation de l'OCP. Pour cela, nous avons présenté la structure de notre recherche sous la forme suivante : La section 1 propose une revue de littérature sur le concept. La section 2 dédiée à la méthodologie et les hypothèses. La section 3 expose les résultats issus et leurs discussions. La section 4 présente la conclusion.

1. Revue de littérature

Les coûts cachés sont des coûts invisibles pour le système comptable. Malgré cela, ils peuvent réduire significativement la performance d'une entreprise. Ils sont liés à des dysfonctionnements au niveau de l'organisation. Selon Savall & Zardet, (1992) « *un coût est dit caché lorsqu'il n'apparaît pas explicitement dans les systèmes d'information de l'entreprise tels que le budget, la comptabilité générale et analytique ou les tableaux de bord usuels* ». Pour lui, l'expression « coûts cachés » doit être considérée comme un raccourci de l'expression coût-performance caché, en ce sens que la réduction d'un coût constitue une performance et la réduction de la performance un coût. Pour Sabine Sépari, (2010) « *les coûts cachés sont des surcoûts engendrés par les dysfonctionnements organisationnels qui nécessitent des actions correctrices ou des régulations et qui engendrent des surcoûts ou de nouveaux coûts intégrés dans les coûts traditionnels*. La théorie socio-économique des organisations met l'accent sur l'importance de la qualité du fonctionnement de l'entreprise. Cela permet de mettre en lumière une multitude de dysfonctionnements qui perturbent constamment la vie de l'entreprise. Ces dysfonctionnements constituent des anomalies ou des difficultés de fonctionnement. Ils empêchent l'entreprise de réaliser pleinement ses objectifs et d'exploiter ses ressources matérielles et humaines de manière efficiente. Il en suit le gaspillage des ressources. Les coûts cachés peuvent être définie comme étant la conséquence économique d'un dysfonctionnement. L'incidence économique de ces dysfonctionnements doit être évaluée. En effet, les dysfonctionnements sont corrigés par les régulations : c'est la façon dont l'organisation réagit aux dysfonctionnements rencontrés. Les régulations peuvent exiger des temps passés, entraîner des pertes de production et des surconsommations de matières, de prestations extérieures ou de frais financiers, ou encore des salaires ou des rebuts. De par leur origine, les coûts cachés sont des coûts diffus et dispersés dans toute l'entreprise. On ne trouve jamais des coûts cachés concentrés dans un seul service de l'entreprise, ou sur une seule fonction, ils se produisent dans une interaction entre plusieurs personnes ou services de l'entreprise. Cependant, la réduction des coûts cachés nécessite l'implication de tous les acteurs. Bien que les coûts cachés proviennent des dysfonctionnements, leur évaluation va donc permettre de détecter des gisements potentiels de productivité globale de l'entreprise. En effet, si l'entreprise réussit à supprimer une partie de ses coûts cachés, elle sera en mesure d'éradiquer les dysfonctionnements : les coûts cachés actuels constituent donc une performance potentielle cachée.

Depuis très longtemps le problème majeur des entreprises était et restera toujours la réduction des coûts, pour cela plusieurs recherches et méthodes se sont succédées, parmi ces méthodes on trouve : Productive Maintenance TQM, Industrial Engineering IE, et le Just-in-time JIT, malheureusement ces méthodes ne garantissent pas la réduction des pertes malgré leur bonne implémentation, dans certains cas elles peuvent même engendrer l'augmentation des coûts. Etonnement les études théoriques pour résoudre ce problème sont très rares, Yamashina et Kubo saisissent l'occasion pour chercher une méthode scientifique et systématique qui garantira la réduction des coûts ; cette méthode ensuite appelée « Cost Deployment » est une méthode très efficace qui permettra de déterminer les pertes dans le processus de production et les réductions des pertes possibles. En effet, Le Cost Deployment est une méthode qui établit un programme de réduction des coûts et des dépenses inutiles, scientifiquement et systématiquement par une coopération entre les départements Production et Finance.

- En recherchant les relations existantes entre les facteurs de coûts, les procédés générant des coûts inutiles, et différents types de pertes et de déchets.
- En trouvant les relations entre réduction des pertes et des déchets et réduction des coûts cachés.
- En vérifiant si les connaissances des méthodes de réduction de pertes et déchets sont disponibles et en les trouvant si nécessaire.
- En classant les sujets de réduction des pertes et déchets par priorité de coût puis établissant un programme réaliste de réduction des coûts.

Il s'agit d'une localisation puis une valorisation des pertes essentielles de l'entreprise, et ceci à l'aide d'une série de matrices dans la réalisation est simple. Ensuite, il s'agit de vérifier que ces pertes peuvent être éliminées. Et enfin, un plan d'action sera construit et connecté avec la construction budgétaire.

Figure N°1 : Identification systémique des déchets

Source : Auteurs

La base de la méthodologie est l'identification systématique des déchets et des pertes de l'unité étudiée, son évaluation et sa transformation en valeurs en les rapportant à leurs causes et à leurs origines, ce qui permet une définition complète de la perte. En outre, la méthode *Cost Deployment* oriente l'individualisation de la meilleure méthode technique pour éliminer la cause et évaluer en détail les coûts d'activité dans l'objectif d'améliorer la performance.

2. Méthodologie & Hypothèses

Dans cet article nous souhaitant identifier les coûts cachés dans une structure industrielle. Pour s'inscrire dans la stratégie Cost Leadership adoptée par le groupe OCP, la division de bénéficiation vise le traitement des pertes dans l'ensemble des stades de production et la réduction des coûts. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de fin d'études qui consiste en l'application du Cost Deployment pour analyser les pertes de l'usine de séchage « Béni Idir », et réduire leurs coûts. La question qui se pose à ce niveau est la suivante : **Dans quelle mesure la méthode Cost Deployment permet-elle d'améliorer la performance financière au sein de l'entreprise ?**

Nous avons reposé sur la situation financière du groupe pour l'année 2018. La collecte des informations repose sur la prise de connaissance des documents existants qui consistent à recenser tout ce qui peut aider pour la mise en place du cost deployment et apprécier le système budgétaire, procédures et méthodes de l'entreprise, à savoir : (1) Organigramme ou diagramme ; (2) Descriptions de poste ; (3) Manuel de procédure ; (4) Rapport de formation du Cost deployment.

Nous allons relever les principaux dysfonctionnements de l'usine Béni-idir, on va calculer les coûts de ces dysfonctionnements et par la suite on va présenter et analyser les résultats obtenus à l'aide d'une série de matrice Il sera aussi question d'analyser l'impact du Cost Deployment sur la performance financière de l'usine.

Nous commençons notre analyse par l'application de la démarche du cost deployment en premier lieu et les étapes à suivre. Après nous établissons l'état des lieux de performance qui va nous permettre de bien identifier les ponts fort et faible de notre projet. Par la suite on identifiant l'ensemble des pertes principales en se basant sur la matrice A B et C et vers la fin établissement du plan d'action et des recommandations.

3. Résultats et discussion

L'Entité sur laquelle nous allons travailler est l'usine de séchage de Béni-Idir, le fonctionnement de cette entité peut être divisé en 4 stades opératoires, ces stades sont les suivants : (1) Manutention : Déplacement manuel ou mécanique de marchandises, en vue de l'emmagasiner, ou de l'expédition. (2) Séchage : Le séchage est une opération industrielle qui consiste à éliminer ou diminuer le taux d'humidité du phosphate. (3) Chargement UBH/ UBA : Grâce à une station de chargement qui est intégrée dans l'infrastructure de l'unité, le phosphate sera chargé et transporter par des trains aux différentes destinations. Le phosphate traité se met dans des stocks selon la qualité et se transporte par des convoyeurs vers les silos. Ces derniers

sont commandés selon le débit souhaitable et chargent 4 wagons en même temps. Nous avons choisi, dans ce projet, de traiter la performance d'une année, pour bien identifier tous les problèmes contribuant à la sous performance.

3.1. Etape 1 : Analyse des équipements

• Type des pertes du TRG :

Il existe principalement sept types de pertes en TRG au niveau de l'usine Ben-Idir. Ces pertes sont sous forme d'heures d'arrêts : (1) Arrêts pannes (pannes mécaniques, électriques, régulation); (2) Arrêts process (nettoyage.); (3) Arrêt planifiés (révision) ; (4) Réduction de vitesse : ce sont des pertes dues à la réduction de la cadence de production suite à des causes endogènes ou exogènes ; (5) Arrêts externes : ce sont des arrêts dus à des causes externes (manque de personnel, Manque matière, ...) ; (6) Micro-arrêts ; (7) Arrêts démarrage.

Pour faire une analyse de la situation en 2018 de la performance de l'usine de séchage, plus précisément de la performance liée aux équipements, nous avons procédé à un recensement des différents types d'arrêts de l'année 2018 des sections analytiques de l'usine. A partir de l'historique des différents arrêts de l'année 2018, nous avons pu calculer le TRG, suivre les différentes pertes en TRG en %, ainsi que le manque à gagner causé par les différents types d'arrêt grâce à la méthode du calcul suivante :

$$\% \text{ en terme de TRG} = \frac{\text{Heures d'arrêts pour les huit lignes}}{\text{Heures de travail planifiées pour les huit lignes}}$$

Afin d'identifier le manque à gagner, nous avons procédé sur la forme suivante :

$$\text{Manque à gagner} = \text{Heures d'arêtes pour les huit lignes} \times \text{marge bénéficiaire du phosphate séché} \times \text{production par heure}$$

Les données nécessaires pour le calcul sont les suivantes : (1) La production des huit lignes de l'usine Beni-Idir est de l'ordre de 819,74 tonnes/heure de phosphates séchés ; (2) Les heures de marche théorique pour les huit lignes de l'usine sont $8 \times 24h = 192h$. (3) La marge bénéficiaire du phosphate séché = 900.83 MAD

Tableau N°1 : Perte en TRG

Perte en TRG %	Arrêts planifiés	Arrêts pannes	Arrêts process	Réduction de vitesse	Micro-arrêts	Arrêts de démarrage	Arrêts externes	TRG%
Heurs d'arrêts des lignes de l'atelier (H/an)	871	1647	480	25	3,1	30,78	1591	
% des pertes en TRG	1,24%	2,35%	0,68%	0,04%	0,00%	0,04%	2,27%	93,83%
Manque à gagner (MDH/an)	643,19	1216,23	354,46	18,46	2,29	22,73	1174,87	

Source : réalisé par les auteurs

Ce tableau représente le manque à gagner en MMAD/an causé par les différents types d'arrêts au niveau des différentes unités de l'usine Ben-Idir, nous constatons que les arrêts planifiés, les arrêts process et les arrêts pannes représentent des coûts élevés. Le manque à gagner de chacun de ces arrêts dépasse les 300 MMAD. Ainsi, il montre la performance de l'usine Ben-Idir durant l'année 2018, en mettant l'accent sur le pourcentage de chaque type de perte en TRG. Cette performance est représentée par un total des pertes en TRG atteignant 6,62%.

- **Coût de la maintenance :**

Le coût de la maintenance affecte directement le niveau de performance de l'usine Beni-Idir, c'est pourquoi il faut suivre et contrôler la progression de ce coût durant toute l'année. En effet, les coûts de la maintenance correspondent aux coûts directement imputables à la maintenance. Ils se composent principalement des coûts de main d'œuvre, et des coûts des pièces de rechange (PDR). Donc pour maîtriser les enjeux de la maintenance et la piloter comme une source de profits, il faut mettre en évidence ses coûts.

- *Coûts des pièces de rechange (PDR) :*

L'analyse des coûts des pièces de rechange, consommées par l'usine Beni-Idir durant l'année 2018, revient à déterminer le coût des PDR consommées par chaque équipement ou chaque étape du procédé de production lors de l'intervention de chaque corps de métier :

Tableau N°2 : Coût des pièces de rechange par stade opératoire

Etapes du procédé	Coût des PDR (DH)
Liaison ZC + Mise en stock	3.926.758,30
Séchage	5.446.793,78
Chargement UBA	1.976.046,00
Chargement UBH	1.317.364,00
Total	12.666.962,08

Source : réalisé par les auteurs

Nous constatons que le stade séchage consomme 43% de pièces de rechange, avec un coût qui s'est élevé à 5.446.793,78 MAD durant l'année 2018, chose qui nous pousse à focaliser nos efforts sur ce stade afin de réduire ce coût.

- *Coût de la main d'œuvre (M.O) :*

Le coût de la main d'œuvre s'impute directement sur le coût de la maintenance. Donc pour pouvoir piloter le coût de la maintenance comme une source de profit, il faut contrôler et suivre le coût engendré par la main d'œuvre.

Tableau N° 3 : Le coût de la main d'œuvre du Mars 2018 jusqu'au Février 2019

Mois	Coûts M.O (DH)
Mar-18	47.000,00
Avr-18	49.750,00
Mai-18	50.050,00
Jui-18	53.640,00
Juil-18	57.750,00
Août-18	57.930,00
Sept-18	58.340,00
Oct-18	58.679,00
Nov-18	60.579,00
Déc-18	62.140,00
Jan-19	64.212,00
Fév-19	71.880,00
Total	691.950,00

Source : réalisé par les auteurs

Ce tableau nous montre la variation des coûts de la M.O au cours du Mars 2018 jusqu'au Février 2018, et cela pourrait être justifié par la variation des périodes des pannes ainsi que les périodes de la maintenance planifiées. Après avoir analysé le coût de la maintenance, en le décomposant en deux coûts : le coût des PDR et celui de la M.O, il est évident maintenant que la maîtrise et la réduction de ce coût va contribuer à sa transformation en une source de profits et par la suite à l'amélioration de la performance liée aux équipements de l'entité Béni-Idir. Ensuite nous allons passer à l'analyse de la performance liée à la main d'œuvre de l'usine Béni-Idir, pour pouvoir identifier les formes de pertes à ce niveau.

L'analyse de la performance liée à la main d'œuvre, consiste en l'identification des pertes jugées influençant cette performance. Et par la suite, analyser ces pertes pour pouvoir déterminer leurs impacts économique et opérationnel sur la performance de l'entité.

Les pertes de la performance liée à la main d'œuvre de l'entité de séchage, se décomposent en deux types :

- *Les pertes sous forme de temps improductif*

Après plusieurs visites des différentes unités de l'entité de séchage, nous avons pu estimer les temps improductifs des opérateurs durant une journée de travail, et que se résumant comme suit : (1) Le temps perdu d'un opérateur, lors de l'intervention du service de maintenance électrique, sous forme d'attente des consignations ou des déconsignations, atteint les 30 min/jour ; (2) Le temps perdu lors de l'intervention du service de maintenance mécanique, sous forme de préparation des outillages ou équipements, touche les 40 min/jour ; (3) Le temps perdu

par les opérateurs du service de production, sous forme de préparation des circuits ou des temps interpose, atteint les 30 min/jour.

Donc le temps improductif total estimé arrive jusqu'à 100 min/jour, c'est-à-dire presque les 609 heures durant l'année. Et sachant qu'une heure normale en moyenne est comptabilisée à 30 DH/H, nous pouvons calculer le coût total du temps improductif de la M.O. Le coût total estimé du temps improductif s'élève alors à 18.270,00 DH.

- **Analyse des heures supplémentaires :**

D'après les données collectées, nous remarquons que la quantité quasi importante des HS et qui représente 35 264,5 heures durant l'année, avec 14% de la totalité des heures du personnel. Sachant qu'une heure supplémentaire en moyenne est comptabilisée à 45 DH/H, nous pouvons calculer le coût total de la perte présentée sous forme d'HS de la M.O. Le coût total estimé des heures supplémentaires s'élève alors à 1.586.902,5 DH.

3.2. Etape 2 : Analyse de la consommation

L'analyse de la performance liée aux consommations comprend la détermination et l'étude des matières consommées et produites ainsi que le suivi de la consommation des différentes matières et utilités tout au long de l'année. Cette étude de performance liée aux consommations va nous permettre de visualiser l'impact des pertes en consommations des matières sur la performance. Le tableau suivant nous indique le coût des principales matières consommées au niveau de l'usine de séchage :

Tableau N° 4 : Consommations de matière première

Mois	Energie électrique	Fuel	Gasoil	Fourniture d'eau	Matières auxiliaires	Autres Matières & Fournitures Consommables
Mar-18	2 145 235,96	9 427 660,00	333,68	90 315,71	-	193 030,99
Avr-18	2 072 799,81	11 043 082,00	30 835,43	87 263,68	-	942 341,03
Mai-18	2 626 588,63	15 101 991,26	4 830,80	-	-	189 367,67
Jui-18	2 619 990,49	16 866 129,11	8 723,15	-	-	141 772,97
Juil-18	2 427 480,98	15 588 234,98	-	-	-	283 241,11
Août-18	2 603 890,07	17 904 703,62	329,45	-	-	624 251,29
Sept-18	2 877 916,62	21 903 372,76	43 044,30	-	80 800,00	1 215 827,34
Oct-18	3 838 162,45	27 379 004,14	410,80	-	-	98 023,73
Nov-18	3 828 435,67	31 280 457,24	-	-	-	492 660,94
Déc-18	3 497 398,13	32 237 340,91	-	-	-	209 288,09
Jan-19	4 427 609,65	36 833 546,07	-	19 926,08	-	1 031 871,21
Fév-19	5 091 751,10	42 358 577,98	-	228 879,99	-	1 186 651,89
Total	38 057 259,56	277 924 100,07	88 507,61	426 385,46	80 800,00	6 608 328,26

Le tableau ci-dessus nous montre les matières consommées durant l'année tout en montrant leurs coûts. Abstraction faites d'autres matières consommées, puisqu'elles ne constituent que 14% du coût total de l'ensemble des matières (323.364.480, 98 DH), nous allons suivre la consommation mensuelle du Fuel afin de bien comprendre pourquoi son coût s'élève à 86% du total des coûts. Nous remarquons que la consommation du fuel occupe une place très significative par rapport aux autres matières consommées, avec un coût qui dépasse les 277K DH annuellement.

3.3. Etape 3 : Construction des Matrices et Plan de Progrès

Après avoir déterminé l'état des lieux de la performance liée aux équipements, matières, mains d'œuvres et consommations, la seconde étape va nous permettre d'identifier nos pertes afin de pouvoir les réduire. Lors de cette étape, nous avons identifié en collaboration avec les opérationnels les différentes pertes principales et résultantes et leurs types.

- **Identifications des pertes :**

- **Matrice A (voir annexe 1) :**

Cette matrice est élaborée par les opérationnels de l'usine Béni-Idir (lieu de l'application de l'exercice). La matrice A présente une classification détaillée des pertes par catégorie de perte et selon chaque étape de processus. En colonne, on retrouve les 4 catégories de perte (pertes liées aux équipements, à la main d'œuvre, aux consommations et à la matière) et leurs types de perte. En ligne, sont classées les différentes étapes du processus (Liaison ZC + mise en stock, Séchage, Chargement UBH, Chargement UBA). L'objectif de cette matrice est d'identifier les pertes principales et d'en représenter le degré d'importance des pertes identifiées. Cependant, les opérationnels de l'usine ont relevé les pertes principales correspondantes à chaque étape du processus de Séchage pour chaque catégorie et type de perte. D'après la matrice on peut relever les éléments suivants : (1) Les type de pertes principales détectées au niveau de la première phase du processus à savoir la Manutention (liaison ZC + mise en stock) et qui sont caractérisé par un degré d'importance plus fort sont des pertes liées principalement aux pannes des machines (672 heures d'arrêts) et également aux maintenances planifiées (399 heures d'arrêts). (2) Au niveau du Séchage, ils ont relevé comme perte principale la maintenance planifiée des machines (8712 heures d'arrêts) et aussi les pannes (1847 heures d'arrêts).

- **La Matrice B (Voir annexe 2) :**

Une fois les pertes principales identifiées à l'aide de la matrice A, il s'agit de passer maintenant à l'élaboration de la deuxième matrice 'B'. Pour construire cette matrice, les opérationnels se sont basés sur la matrice précédente pour déterminer les pertes résultantes de chaque perte

principale considérée importante par la matrice A. Dans la matrice B on trouve en colonne les pertes principales relevées de la matrice A, et en ligne sont inscrites pour chaque perte les étapes du procédé de séchage du phosphate. Nous indiquons avec le signe « O », l'intersection de chaque perte principale avec son type de perte et son étape du procédé. Nous indiquons avec le signe « X », l'intersection de chaque perte principale avec sa perte résultante. L'objectif de la matrice B est de valider la bonne séparation des pertes principales et des pertes résultantes, et pour chaque perte principale, identifier toutes les pertes résultantes de façon exhaustive.

Tableau N° 5 : les pertes principales et résultantes de l'usine Béni-idir

Pertes principales	Pertes résultantes
Pannes Séchage	Consommation de gasoil sans valeur ajoutée
	Temps improductifs des ouvriers
	Arrêt du processus de séchage du phosphate
	Perte de vitesse
Pannes LIAISON ZC + Mise en stock	Consommation d'énergie sans valeur ajoutée
	Frais de réparation
MP LIAISON ZC + Mise en stock	Consommation d'énergie pour les essais et marches à vides
	Temps improductifs de la main d'œuvre
MP Séchage	Consommation de Fuel pour les essais
	Consommation PDR et Consommables

Source : Réalisé par les auteurs

En effet, si nous arrivons à attaquer les pertes principales, les pertes résultantes seront éliminées systématiquement. L'étape qui suit consiste en la valorisation des pertes principales identifiées précédemment et qui aboutit à l'élaboration de la matrice C, et c'est à partir de cette étape que commence le travail du contrôleur de gestion.

- **Valorisation des pertes :**

La matrice C consiste à transformer les principales pertes en termes de coûts, c'est l'étape qui va nous permettre de valoriser ces pertes en DHS. Pour ce faire nous allons déterminer la quantité perdue de chaque perte : (1) Pannes liaison ZC+Mise en stock ; (2) Panne Séchage ; (3) Maintenance Planifiée liaison ZC+Mise en stock ; (4) Maintenance Planifiée Séchage.

Tableau N°6 : Consommation de charges pour chaque perte principale

Nom de la perte	Heures supplémentaires	Electricité BT(KWH)	Fuel -Oil N°2 (en tonnes)	Gasoil (en m3)	Autres charges (en DHS)	Charges externes (location-voiture en heures)
Pannes liaison ZC+Mise en stock		187.935,00			55.720,00	
Maintenance Planifiée liaison ZC+Mise en stock	1.920,00	152.520,00			120.000,00	2.000,00
Pannes séchage	6.909,00	1.256.640,00	1.190,00	600,00		
Maintenance Planifiée Séchage	17.850,00	2.177.739,00	5.485,92			2.000,00

Source : Réalisé par les auteurs

- **Chiffrage des pertes principales : (Annexe 3)**

Pour chiffrer les pertes identifiées à travers les matrices A et B, nous aurons besoin des données suivantes : (1) Le coût unitaire des pertes liées aux heures supplémentaires est 30 DH / H ; (2) Le coût unitaire des pertes liées à l'électricité BT est 0,823 DH /KWh, (3) Le coût unitaire des pertes liées à la prestation même division 1 DH ; (4) Le coût unitaire des pertes liées à la prestation maintenance 1 DH ; (5) Le coût unitaire des pertes liées aux autres prestations 1 DH ; (6) Le coût unitaire des pertes liées au Gasoil 8 DH/m³ ; (7) Le coût unitaire des pertes liées au Fuel-Oil N°2 2976,02 DH / T ; (8) Le coût unitaire des pertes liées à la location des voitures 13 DH / H.

- **La Matrice C : (Voir annexe 3) :**

Figure 1 : Totale des dépenses pour chaque perte principale

Source : réalisé par les auteurs

D'après cette représentation graphique, nous constatons qu'en 2018, la plus grande perte était enregistrée au niveau du stade opératoire du séchage précisément à cause de la maintenance planifiée, pour un montant de 18.679.986,94 DH, suivi de la maintenance planifiée de la zone centrale et mise en stock du phosphate humide liée au stade opératoire de la manutention pour un montant de 9.583.523,96 DH. Cela se traduit par des dépenses énormes au niveau de la consommation des matières premières notamment des pertes en fuel qui a enregistré une dépense de 53% dans l'ensemble.

Tableau N°7 : Total des pertes selon les charges d'exploitation

Les charges d'exploitations	Total des pertes	Structure de la perte
Heures supplémentaires	800.370,00	2,13%
Electricité BT(KWH)	3.106.688,00	8,27%
Fuel -Oil N°2 (en tonnes)	19.867.671,00	52,90%
Gasoil (en m3)	4.800,00	0,01%
Autres charges (en DHS)	13.727.246,00	36,55%
Charges externes (location-voiture en heures)	52.000,00	0,14%
TOTAL	37.558.775,00	100,00%

Source : Réalisé par les auteurs

3.4. Etape 4 : Plan de progrès et suivi

- **Identification des méthodes pour attaquer les pertes (MATRICE D) :**

Une fois les pertes principales détectées et chiffrées, il est indispensable d'identifier les méthodes ou les outils nécessaires pour les attaquer. De ce fait, nous avons proposé des solutions directes ou indirectes, propres à chacune de ces pertes traitées pour pouvoir les éliminer ou les minimiser.

Pour les pertes engendrées par les pannes et la maintenance planifiée de la Liaison ZC + Mise en stock et de séchage, nous avons proposé de les traiter par les outils suivants :

- MRP : Méthodologie de résolution de problème est un outil qualité de travail en groupe destiné à résoudre un problème, qui utilise une combinaison de plusieurs outils tels que le Brainstorming, le diagramme de Pareto, les 5M...
- MP : La Maintenance Professionnelle a pour objectif de mettre en place un système de maintenance performant permettant d'augmenter la disponibilité des équipements tout en réduisant les coûts pour les maintenir à niveau.
- MA : Les objectifs spécifiques de la maintenance autonome sont : (1) Prévenir la détérioration des équipements via des opérations correctes et des inspections quotidiennes ; (2) Emmener l'équipement à son état idéal au travers d'actions de

restauration et de management de la propreté, (3) Établir les conditions basiques nécessaires pour garder l'équipement bien maintenu, (4) Diminuer les coûts de la maintenance ; (5) Réduire la non-qualité ; (6) Augmenter la polyvalence et l'implication du personnel.

- 5S : La méthode 5S permet d'optimiser en permanence les conditions de travail et le temps de travail en assurant l'organisation, la propreté et la sécurité d'un plan de travail. Elle va permettre de réduire voire d'éviter : Le désordre, La perte de documents, La détérioration du matériel, Les accidents du travail.

Le tableau de l'annexe (4) représente la matrice D, en indiquant les différentes actions proposées pour remédier aux différentes pertes identifiées. Les actions décrites dans ce tableau sont à valider avec les responsables de la division dont le but d'assurer la coopération de toutes les équipes désignées sur ce plan d'actions et par la suite veiller à leurs mises en place :

- **La matrice E : ICE (Voir annexe 5)**

Après avoir proposé un plan d'action adéquat pour chaque perte principale, il s'agit de passer maintenant à la construction de la matrice E qui consiste en l'estimation du gain potentiel qu'on va tirer de chaque perte. Principalement le gain estimé ne dépasse pas 50%, ce gain sera étalé sur plusieurs années vu que le coût de la mise en œuvre des plans d'action est parfois très lourd donc difficile à réaliser par une seule tranche. Les pertes sont ensuite priorisées selon le critère ICE :

Tableau N°8 : Critères de ICE

Impact	
Inférieur à 1 %	1
De 1 % à 2,5 %	2
De 2,5 % à 5 %	3
De 5 % à 15 %	4
Supérieur à 15 %	5
Cost	
Supérieur à 50 %	1
De 15 % à 50 %	2
De 10 % à 15 %	3
De 5 % à 10 %	4
Inférieur à 5 %	5
Easy	
Supérieur à 2 ans	1
De 1 à 2 ans	2
De 6 mois à 1 an	3
De 3 à 6 mois	4
Inférieur à 3 mois	5

Avec $ICE = \text{Impact de chaque perte par rapport à l'ensemble} \times \text{Coût pour réduire la perte} \times \text{Facilité de la réduction de la perte.}$

En collaboration avec les opérationnels, on a estimé une économie potentielle de 30%, cela se traduit par l'élimination de 30 % des pertes principales ; Ainsi ce gain sera étalé sur 3 ans vu la complexité et le coût de mise en œuvre des plans d'action. Ensuite les pertes sont priorisées selon le critère ICE (avec $ICE = \text{Impact} * \text{Cost} * \text{Easy}$). On prendra pour exemple (Panne séchage) qui a un impact de $(4.79/37.56 = 13\%)$ par rapport à l'ensemble des pertes ($I=4$) ; ainsi le coût estimé du groupe de réduction de la perte est de 6.394,00 DH qui constitue 15.79 % du budget consacré pour attaquer ces pertes 405.000,00 DH avec ($C=5$) et enfin le plan d'action relatif à cette perte peut être mise en œuvre entre 3 à 6 mois avec ($E=4$) ce qui donne ($ICE = 4*5*4=80$). La matrice ICE dans son ensemble va nous permettre de prioriser les pertes sur lesquelles on va agir dans la matrice F en prenant en considération les trois variables I, C, E.

- **Matrice F (Voir annexe 6) :**

La matrice F permet de planifier les actions selon la roue PDCA qui est un moyen mnémotechnique permettant de repérer avec simplicité les étapes à suivre pour améliorer la qualité.

Figure 2 : Roue PDCA

La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un cercle vertueux. Sa mise en place doit permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un produit, d'une œuvre, d'un service, etc.

- **La matrice G (voir annexe 7) :**

Dans cette matrice il s'agit de calculer le total du gain prévu et de le connecter avec le budget de l'année suivante. Pour ce faire, nous avons procédé comme suit :

Pour chaque perte principale, nous avons calculé le gain visé à chaque ligne de budget c'est-à-dire selon chaque nature de charge. Ensuite nous avons fait la somme des gains par nature de charge et par type de perte. Sur la base de l'annexe 6, le plan d'actions établi dans cette partie va contribuer à une élimination de 30% des pertes identifiées principales, avec un gain possible dépassant les 11 MMAD.

3.5. Etape 5 : Analyse du Budget

Une des lacunes principales des systèmes d'amélioration est le manque de relation directe entre l'activité d'amélioration, son coût et les gains obtenus, les systèmes de gestion budgétaire existants sont insuffisants. Ils nécessitent des améliorations importantes pour répondre à la nécessité de dégager du profit. Dans ce contexte aucun système n'est satisfaisant sans la capacité d'évaluer les coûts et les gains :

- Le budget est une référence : les coûts standards sont calculés année après année avec une vision dépenses/coûts, il est inefficace pour générer du progrès, éliminer les pertes.
- La pratique budgétaire donne un écart par rapport à cette référence. Elle ne montre pas les pertes et les gains potentiels importants.
- Le budget ne montre pas les relations de cause à effet, ne distingue pas les pertes principales et résultantes, ne permet pas d'attaquer la source de la perte, du problème.
- Le budget ne s'adapte pas aux changements de contexte et par son morcellement, cache les pertes et les coûts.

L'adoption de la méthode Cost Deployment au sein de l'Usine Béni-idir mine permettra d'évaluer les coûts cachés et les dépenses inutiles qui ajoutent des coûts sans apporter de la valeur, et de les prendre en compte dans l'élaboration du budget prévisionnel de l'année suivante. Sur la base de la situation budgétaire de l'année 2018 nous avons :

Tableau N°9 : Coût de revient prévisionnel 2018 de l'Usine Béni-idir

	DEPENSES	COUT
Total Charge du personnel (sans HS)	123 580 599	16,75
- Salaires et appointements	20 672 818	2,80
- Indemnités	44 666 748	6,05
- PFA et gratifications	13 796 928	1,87
- Pime de performance	7 401 227	1,00
- Soutien au logement	18 247 367	2,47
- Parts patronales	18 795 511	2,55
Pièces de rechange du matériel	9 833 187	1,33
Transport du personnel	13 000 000	1,76
Location & charge locative (Sans crédit-bail)	9 300 000	1,26
Amortissements	28 467 349	3,86

Total charges fixes	184 181 134	24,96
Energie électrique	40 832 056	5,53
Fuel	299 151 164	40,54
Gasoil	656 853	0,14
Bande transporteuse	12 000 000	1,63
Lubrifiants	376 633	0,05
Pneumatiques engins lourds	160	0,00
Prestations de services	1 400 000	0,19
Autres Matières & Fournitures consommables	4 871 833	0,66
Heures supplémentaires	6 622 324	0,91
Prestations intra-direction	7 160 106	0,97
Total charges variables	373 071 129	50,62
TOTAL DEPENSES (Fixes & Variables)	557 252 263	75,58
EXPEDIE USINE BENI IDIR	7 373 014	

Par la méthode Cost Deployment, nous ne pouvons optimiser que les charges variables et semi-variables qui sont par nature proportionnelles au volume d'activité, les charges fixes, quant à elles, sont des charges de structure qui représentent les dépenses régulières de l'Usine, et ce quel que soit l'activité produite ou le volume des pertes identifiées.

Tableau N°10 : réduction ciblée par ligne prix de revient

Perte LPR	Perte 2017	Bénéfice	Réduction ciblée 2018	Projection 2018	Dépenses rectifiées
Heures supplémentaire	800 370	240 111	80 037	6 622 324	6 542 287
Electricité BT	3 106 688	932 007	310 669	40 832 056	40 521 387
Gasoil	4 800	1 440	480	656 853	656 373
Fuel	19 867 671	5 960 301	1 986 767	299 151 164	297 164 397
Autres matières et fournitures consommables	13 727 246	4 118 174	1 372 725	4 871 833	3 499 108
Autres charges externes	52 000	15 600	5 200	9 300 000	9 294 800
Total	37 558 775	11 267 632,87	3 755 877,62	361 434 230,00	357 678 352

De tous ce qui précède, nous pouvons dire que l'analyse des coûts cachés par la méthode Cost Deployment a révélé une perte importante des ressources financières de l'usine, le coût total de l'ensemble des pertes s'élève à 37.558.77,00 DH. Ainsi, la partie de ces pertes qui sera récupérée en 2018 s'élève, quant à elle, à 3.755.877,62 DH.

$$\begin{aligned} \text{Le coût de revient prévu} &= \frac{\text{Dépenses (fixes et variables)}}{\text{Le tonnage séché des phosphates (prévu)}} \\ &= \frac{557.252.263,00}{7.373.014} = 75,58 \text{ DH/T} \end{aligned}$$

Le coût de revient rectifié

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Dépenses fixes et variables} - \text{le total des pertes ciblées en 2018})}{\text{Le tonnage séché de phosphate (prévu)}} \\ &= \frac{(557.252.263,00 - 3.755.877,62)}{7.373.014} = 75,07 \text{ DH/T} \end{aligned}$$

La méthode Cost Deployment va nous permettre de baisser au cours de l'année 2018 le coût de revient de l'usine Béni-idir de 0,51 DH soit 3.755.877,62 DH de dépenses inutiles. Nous pouvons conclure que la démarche du Cost Deployment a permis l'entreprise d'identifier les pertes et les anomalies au niveau de son processus de production, l'aider à diminuer et réduire ses coûts, et par conséquent générer des gains très importante, améliorer la rentabilité de l'entreprise et devenir plus performante.

4. Conclusion

Dans le contexte économique actuel, l'enjeu de calcul des coûts cachés est très important, car il permet d'affiner les choix stratégiques des managers dans la survie, le développement, et l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. L'ISEOR distingue 6 familles de dysfonctionnements qui sont à l'origine de coûts cachés, que l'on peut classer en « surcharges » et en « non produits », et représentent des leviers d'action pour l'amélioration de la performance de l'entreprise.

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent la grande majorité des entreprises du Maroc. Leur succès et leur survie, les stratégies de croissance de l'emploi, la productivité et l'innovation dépendent largement de l'accès aux ressources financières. Les entreprises, sont généralement confrontées à de fortes contraintes de ressources. En effet, en maîtrisant ses coûts cachés, l'entreprise peut, selon des études menées par l'ISEOR, espérer des gains de productivité et un accroissement de chiffre d'affaires ; en d'autres termes augmenter la performance globale de l'Entreprise.

L'objectif principal de notre étude était, d'évaluer l'impact de la méthode Cost Deployment sur la performance financière de l'Usine Béni-Idir, pour y parvenir, nous avons commencé par le cadre conceptuel des coûts cachés, la méthode d'évaluation et l'intérêt de calcul de ces coûts. Ainsi, nous avons appliqué la méthode Cost Deployment en collaboration avec les opérationnels afin d'analyser et d'évaluer quantitativement et financièrement les principales pertes identifiées, leurs causes et leurs conséquences.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que la performance économique et financière de l'entreprise ne se résume pas aux seuls indicateurs fournis par les tableaux de bord comptables et financiers. La méthodologie des coûts-performances cachés et plus particulièrement la méthode Cost Deployment consiste à identifier les principales sources de pertes ou de coûts liées aux dysfonctionnements de l'organisation et de son management : les coûts cachés actuels constituent donc une performance potentielle cachée.

Références

1. Attouch, H. (2006). La performance globale de l'entreprise revisitée. *Revue Des Économies Nord Africaines*, 52–54.
2. Bampoky, B. (2012). Les dysfonctionnements révélateurs de coûts cachés dans les entreprises sénégalaises: quelles perspectives pour la maximisation de la valeur? *Revue Congolaise de Gestion*, 1516(1), 127–166.
3. Chiarini, A., & Vagnoni, E. (2015). World-class manufacturing by Fiat. Comparison with Toyota production system from a strategic management, management accounting, operations management and performance measurement dimension. *International Journal of Production Research*, 53(2), 590–606.
4. Crutzen, N., & van Caillie, D. (2010). Le pilotage et la mesure de la performance globale de l'entreprise. *Humanisme et Entreprise*, 297(2), 13–32.
5. KENFACK, F. P. A., & NIMPA, A. T. (2021). Maîtrise des coûts cachés et efficacité dans les entreprises du secteur industriel. *Revue Internationale Des Sciences de Gestion*, 4(1).
6. Martinet, A., & Savall, H. (1978). Dysfonctionnements, coûts et performances cachés dans l'entreprise. *Revue d'économie Industrielle*, 5(1), 82–94.
7. SABINE SÉPARI, C. A. (2010). *DCG 11, contrôle de gestion*. DUNOD.
8. Saghroun, J., & Eglem, J.-Y. (2008a). A la recherche de la performance globale de l'entreprise: la perception des analystes financiers. *Comptabilité Contrôle Audit*, 14(1), 93–118.
9. Saghroun, J., & Eglem, J.-Y. (2008). A la recherche de la performance globale de l'entreprise: la perception des analystes financiers. *Comptabilité Contrôle Audit*, 14(1), 93–118.
10. Salgado, M. (2013). *La performance: une dimension fondamentale pour l'évaluation des entreprises et des organisations*.
11. Savall, H., & Zardet, V. (1992). *Le nouveau contrôle de gestion. Méthode des coûts-performances cachés*.
12. Savall, H., & Zardet, V. (2001). Evolution des outils de contrôle et des critères de performance, face aux défis de changement stratégique des entreprises. *22ème Congrès de l'AFC*, CD-Rom.
13. Savall, H., & Zardet, V. (2020). *Maîtriser les coûts et les performances cachés, 7e éd.*

Annexes :

- Annexe 1 : La matrice A

		ÉTAPES DU PROCÉDE DE FABRICATION				
		LIAISON ZC ↳ Mise en stock	SECHAGE	CHARGEMENT T UBA	CHARGEMENT T UBAH	
PERTES PRINCIPALES	EQUIPEMENTS	Maintenance Planifiée	399	8712	96	96
		Pannes	672	1847	52	73,5
		Incident process	144	480	73	51,5
		Démarrage	9	30,78	0,58	
		Changement de fabrication	0,75			
		Vitesse (t/h)	193	25	500	300
		Micro-arrêts	0,11	3,1	2,33	2
		Reprises de produits			23	3,5
		Autres	455	1599	5387	7520
		MAIN D'ŒUVRE	Management			
Méthodes et savoir-faire						
Temps improductifs	384		864	3707	416	
Automatismes						
Transports et déplacements						
Contrôles et réglages						
MATIÈRES MISE AU MILIEU	Défauts qualité					
	Chutes					
	Pertes au feu					
	Obsolescence matière					
CONSOMMABLES	Energie sans VA					
	Dépassement de référence					
	Outils et consommables					

• Annexe 2 : La matrice B

CATEGORIE DE LA PERTE	PERTES PRINCIPALES		NOM DE LA PERTE PRINCIPALE	PERTE PRINCIPALES IDENTIFIEES	AVEC IMPORTANCE FORT	MP Séchage	Pannes Séchage	
	TYPE DE PERTE	ETAPE DE PROCEDE		Pannes LIAISON ZC + Mise en stock	MP LIAISON ZC + Mise en stock			
E Q U I P E M E N T S	MAINTENANCE PLANIFIEE	LIAISON ZC + Mise en stock			0			
		SECHAGE				0		
	PANNES	LIAISON ZC + Mise en stock		0				
		SECHAGE						0
	DEMARRAGE	LIAISON ZC + Mise en stock		X	X			
		SECHAGE					X	X
	CHANGEMENT DE FABRICATION	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	VITESSE	LIAISON ZC + Mise en stock		X	X			
		SECHAGE					X	X
	MICRO ARRETS	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	REPRISES DE PRODUITS	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	AUTRES	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	M A I N D + E U V R E	MANAGEMENT	LIAISON ZC + Mise en stock					
			SECHAGE					
METHODES ET SAVOIR FAIRE		LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
TEMPS IMPRODUCTIFS		LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
AUTOMATISME		LIAISON ZC + Mise en stock						X
		SECHAGE						
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS		LIAISON ZC + Mise en stock		X				X
		SECHAGE						
MESURES ET REGLAGES		LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
M A T I E R E M I S E A U M I L L E	DEFAUTS QUALITÉS	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	CHUTES	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	PERTE AU FEU	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
OBSOLESCENCE MATIERE	LIAISON ZC + Mise en stock							
	SECHAGE							
C O N S O M M A B L E S	ENERGIE SANS VA	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	DEPASSEMENT DE REFERENCE	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						
	OUTILLAGES ET CONSOMMABLES	LIAISON ZC + Mise en stock						
		SECHAGE						

• Annexe 3 : La matrice C

Site: Khouribga

Unité Opérationnelle: Usine Béni-idir

PERTE PRINCIPALES ENTREES

Nom de la perte	Coût unitaire	Unité Dhs /	Pannes LIAISON ZC + Mise en stock		MP LIAISON ZC + Mise en stock		MP Séchage		Pannes Séchage	
			Quantité	Coût	Quantité	Coût	Quantité	Coût	Quantité	Coût
Charge de personnel										
Heures supplémentaires	30	Heure			1920	57600	17850	535500	6909	207270
Fournitures internes										
Electricité HT		MWh								
Electricité BT	0,823	kWh	187 935	154671	152520	125524	2 177 739,00	1792279	1256640	1034215
Eau		m ³								
Prestations diverses										
Prestation même division	1	Dhs								
Prestation maintenance	1	Dhs								
Autres prestations	1	Dhs								
Consommations & fournitures										
Gasoil	8	m ³							600	4800
Fuel -Oil N2	2976,02	T					5485,92	16326208	1190	3541464
Lubrifiants		l								
Divers		Dhs								
Bande		km								
Explosifs		kg								
Pneumatiques		mm								
Pièces de rechange		Dhs								
Prestations de services		Heure								
Autres	78,12	Dhs	55720	4352846	120000	9374400				
Charges externes										
Entretiens et réparation externes		Dhs								
Transport Sotreg		km/p								
Transport phosphate		km/T								
Transport stéril et décapage		km/T								
Location- bail engins		Mois								
Autres charges externes (LOCATION VOITURE)	13	Dhs			2000	26000	2000	26000		
Dotations aux amortissements		Dhs								
Recettes internes										
Variation de stock		T								
Heures de fonctionnement équipement		Heure								
Pertes Totales				4 507 517		9 583 524		18 679 987		4 787 749

• Annexe 4 : La matrice D

DESCRIPTION DE LA PERTE PRINCIPALE	MONTANT DE LA PERTE (MDHS) PAR AN	TYPE DE PERTE (22 PROBLEMES)	PRIER OPS											OUTILS NECESSAIRES ET COMPETENCES NECESSAIRES	CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL			
			HYGIENE, SANTE ET SECURITE	ENVIRONNEMENT	DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	MANAGEMENT DE TERRAIN - SS	RESOLUTIONS DE PROBLEMES	MAINTENANCE AUTONOME	MAINTENANCE PROFESSIONNELLE	GESTION ANTICIPÉE DES EQUIPEMENTS	EGALITE ET MAITRISE DES PROCÉDÉS	INDUSTRIALISATION NUX PRODUITS	MAITRISE DES FLUX ET DES PROCESSUS		PLUTE	MEMBRES DU GROUPE		
Pannes LIAISON ZC + Mise en stock	4,51	PANNES			X										DDC	BARIS	BACHAR	
																	MP	MABDOUR
																	MP	BOUSSAFI
																	MA	GUEZRI
MP LIAISON ZC + Mise en stock	9,58	MAINTENANCE PLANIFIEE													DDC	BARIS	MABDOUR	
															MP		BOUSSAFI	
																	MP	BOUSSAFI
																	MA	GUEZRI
MP Séchage	18,68	MAINTENANCE PLANIFIEE		X											*****	BACHAR	MAZZAL	
					X												DDC	NEFLI
								X									SS	MABDOUR
								X									SS	DIRAA
								X									SS	LAMLAH
												X					MP	BARIS
														X			GAE	NEFLI
Pannes Séchage	4,79	PANNES			X		X	X							*****	NEFLI	BACHAR	
																		MABDOUR

• Annexe 5 : La matrice E

ANALYSE DES PERTES - MATRICE E - ICE

DESCRIPTION DE LA PERTE	MONTANT DE LA PERTE (MDHS) PAR AN	IMPACT		ÉCONOMIE		COÛT		INDICATEURS AMELIORES						BÉNÉFICE ANNUEL			EASY	1 x C x E	
		%	I (1-5)	%	MDHS	COÛT ESTIME DU GROUPE DE RÉDUCTIO DE LA PERTE MDHS	C (1-5) 1 = Fort	SÉCURITÉ	ENVIRONNEMENT	FIABILITÉ - DISPONIBILITÉ	VITESSE	T AUX QUALITÉ - RENDEMENT	CONSUMMATION	FLEXIBILITÉ - TAILLE DE LOT	Année 1	Année 2			Année 3
Pannes Séchage	4,79	13%	4	30,0%	1,44	63 947	5	X	X	X	X		X		0,48	0,48	0,48	4	80
Pannes LIAISON ZC + Mise en stock	4,51	12,0%	4	30,0%	1,35	106 579	3	X		X	X		X		0,45	0,45	0,45	4	48
MP LIAISON ZC + Mise en stock	9,58	25,5%	5	30,0%	2,88	85 263	4	X		X					0,96	0,96	0,96	2	40
MP Séchage	18,68	50%	5	30,0%	5,60	149 211	2	X		X					1,87	1,87	1,87	2	20
TOTAL	37,56				11,27	405 000,00													

